

**DÑA. MARÍA CARBÚ ESPINOSA DE LOS MONTEROS,
SECRETARIA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ,**

C E R T I F I C A : Que en la décimo cuarta edición del Premio de esta Facultad, "*Profesor Manuel Caballero*", a la excelencia *Discente* del Curso Académico 2022/2023, ha sido otorgado al Alumno, D. Antonio Caballero Foncubierta.

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expide el presente en Puerto Real a dieciocho de noviembre de dos mil veintitrés.

VºBº El Decano,

Fdo.: Juan Carlos Hernández
Garrido.